

CYBERLENINKA

BASE

OpenAIRE

Google Scholar

SHARQ FALSAFASI CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Т.Сабирходжаева

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ТАФАККУРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГ

КАДРЛАРНИНГ КАСБИЙ-ПЕДАГОГИК КОМПОНЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

DRJI

 **Universal
Impact Factor**

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

2023-2024

 zenodo

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

 ADVANCED SCIENCE INDEX